

EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS CONGÊNITA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL

Thiago Vinicius Sousa Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiagovinicius.sousas@gmail.com

Bruna Cesário Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.barbosa@ufnt.edu.br

Clara Mariana Silva Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - clara.sousa@ufnt.edu.br

Gildemar Fernandes Rocha Júnior - Universidade Federal do Norte do Tocantins - gildemar.junior@ufnt.edu.br

Maria Eduarda Holanda Sipaúba - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.sipauba@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A doença pode ser transmitida de uma pessoa para a outra durante o sexo (anal, vaginal ou oral) sem preservativo, por transfusão de sangue ou durante a gestação ou parto. A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também na gestação, a sífilis pode apresentar consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias e morte do recém-nascido. Essa doença, apesar de ser evitável por intermédio de diagnóstico precoce e tratamento adequado durante a gestação, ainda permanece como um desafio significativo de saúde pública no Brasil. Condições de isolamento geográfico, barreiras socioculturais e dificuldade de acesso à saúde podem comprometer a notificação e o tratamento de populações vulneráveis como comunidades indígenas da Amazônia Legal. **OBJETIVOS:** Analisar os casos de sífilis congênita e identificar os principais desafios enfrentados pelas comunidades indígenas no diagnóstico e tratamento da sífilis durante a gestação. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, do tipo exploratório-descritivo, que incluiu dados secundários sobre sífilis congênita em povos indígenas residentes na Amazônia Legal, notificados no período entre 2020 e 2024 e que foram obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram excluídos os registros de pacientes cuja localidade de residência não pôde ser identificada, bem como aqueles sem diagnóstico confirmado ou sem registros completos. **RESULTADOS:** Foram registrados 140 casos de sífilis congênita em pacientes indígenas residentes na Amazônia Legal, sendo 115 casos nos estados na Região Norte que compõem a Amazônia Legal, 19 na Região Nordeste e 6 casos na região Centro Oeste. Destes casos, 42 foram no estado do Amazonas, 22 no Tocantins, 19 no Maranhão, 18 no Acre, 17 em Roraima, 12 no Pará, 6 no Mato Grosso, 2 em Rondônia e 2 no Amapá. **CONCLUSÃO:** A sífilis congênita representa um desafio significativo para a saúde pública das comunidades indígenas. É fundamental implementar políticas de saúde que considerem as especificidades culturais e geográficas dessas comunidades, visando aprimorar o diagnóstico precoce, o tratamento adequado às gestantes e o fortalecimento da vigilância epidemiológica para reduzir a incidência da doença.

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis, Saúde de Populações Indígenas, Sífilis.

REFERÊNCIAS:

Outubro, BRASIL. **Ministério da Saúde**. (2023). Boletim Epidemiológico de Sífilis - Número Especial | 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out.2023/view>. Acesso em: 19 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Sífilis. em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>. Acesso em: 19 mar. 2025. Disponível de BRASIL. Sífilis Congênita - Casos confirmados e notificados no Sistema de Informação de Agravos Notificação - Brasil. em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/sifilisbr.def>. Acesso em: 19 mar. 2025 Disponível

CARDOSO, A.M.; ICHIHARA, M.Y.T.; SANTOS, R.V. Sífilis materna e congênita em povos indígenas: uma revisão de escopo da literatura mundial. **International Journal for Equity in Health**, 2023. Disponível em: <https://equityhealthj.biomedcentral.com/>. Acesso em: 19 mar. 2025

CARMO, B et al. Sífilis congênita na região da Amazônia brasileira: análise temporal e espacial. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 22, e62349, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen>. Acesso em: 19 mar. 2025